

УДК 346.52
DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Саенко Б.Е.,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Рассмотрены содержание и особенности хозяйственной деятельности как одного из видов экономической деятельности в условиях Донецкой Народной Республики. Обоснованы способы правового регулирования хозяйственной деятельности, внесены предложения по их эффективности.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, хозяйственные отношения, право, регулирование, способ, эффективность

LEGAL REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Saenko B.E.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Head of the Department of
Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Let's consider the content and features of economic activity as one of the types of economic activity in the conditions of the Donetsk People's Republic. The methods of legal regulation of economic activity are substantiated, suggestions on their effectiveness are made.

Keywords: economic activity, economic relations, law, regulation, method, efficiency

Актуальность. Хозяйственная деятельность и её результаты формируют материальную основу жизни общества. Регулирование

отношений между её субъектами является важнейшей функцией государства. В этой связи право служит инструментом, с помощью которого устанавливаются правила, обязательные для всех участников хозяйственной деятельности, в том числе и для самого государства.

Положение, сложившееся в Донецкой Народной Республике, требует разработки теоретически обоснованных и практически осуществимых мер по правовому регулированию хозяйственной деятельности и взаимосвязанных с ней предпринимательской и коммерческой деятельностью, которые в определенной степени направлены не только на получение прибыли, но и на решение задач в интересах общества и государства.

Постановка задачи. Хозяйственная деятельность в Донецкой Народной Республике, как составная часть экономической деятельности, затруднена рядом негативных факторов: утратой значительной части промышленного потенциала, разрушением производственной и социальной инфраструктуры, оттоком квалифицированных кадров, необходимостью выделения крупных, по меркам страны, военных расходов. Для сглаживания противоречия между объективно возрастающими общественно-государственными потребностями и ограниченными ресурсами необходим механизм, включающий экономические, социальные, правовые и иные элементы. В предлагаемой статье акцентируется внимание на правовом аспекте, что не означает игнорирование взаимосвязей с другими элементами механизма. Такой подход позволит, на наш взгляд, более четко и точно определить методику использования правовых регуляторов хозяйственной деятельности, сопряженной с предпринимательской деятельностью и коммерческой деятельностью, создать, несмотря на различия между ними, синергетический эффект в решении современных задач, стоящих перед Республикой.

Анализ последних исследований и публикаций. Научные работы современных авторов, таких как О.А. Ашурков, Е.В. Булатов, С.Н. Грудницкая, Р.А. Джабраилов, Л.И. Подцерковный, Б.А. Розовский, В.А. Устименко, Н.В. Черкасская и др., во многом опираются на основы науки хозяйственного права, заложенные академиком АН СССР В.В. Лаптевым, академиком НАН Украины В.В. Махмутовым в 60-70 гг. XX в. Именно использование предложенных ими способов правового регулирования экономики

СССР позволило достичь высоких темпов экономического роста, улучшения иных показателей даже в условиях достаточно жесткого государственного централизованного планирования и управления.

С переходом к модели экономики, основанной на многообразии форм собственности, возникла необходимость в правовом регулировании новых видов экономической деятельности – предпринимательской, коммерческой, торговой, основанных на частной и производных от неё формах собственности – акционерной, корпоративной, смешанной и др. Значительный вклад в разработку теории и практики предпринимательского, коммерческого, иных подотраслей и институтов частного права внесли В.К. Андреев, В.С. Белых, Г.А. Гаджиев, Е.П. Губин, Н.М. Коршунов, М.И. Кулагин, И.А. Покровский, В.Ф. Попондуло, Е.А. Суханов, С.Н. Шишкин, В.Ф. Яковлев. Ряд ученых, такие как О.А. Ашурков, А.С. Васильев, С. Н. Грудницкая, Г.Л. Знаменский, Н.Ю. Круглова, В.К. Мамутов, О.П. Подцерковный, последовательно отстаивают идею об объективной необходимости выделения хозяйственных отношений, помимо предпринимательских и коммерческих, как отдельного вида экономических отношений. Другие ученые (Ю.А. Ежов, А.М. Колычев, А.И. Прокопьев, О.В. Сиваков, К.Б. Кораев) в своих работах пытаются объединить предмет хозяйственного и предпринимательского права, что видно из названия их публикаций – хозяйственное (предпринимательское) право.

На наш взгляд, объективной предпосылкой признания хозяйственного права в качестве самостоятельной отрасли права являются процессы в экономическом базисе, выдвигание на передний план сферы материального производства, ибо, чтобы потребить блага, их надо вначале произвести. Поскольку современное производство усложняется, приобретает все более общественный характер, неизбежно возрастает организующая роль государства, в руках которого публичным регулятором выступает хозяйственное право.

Целью исследования являются теоретические аспекты правового регулирования хозяйственной деятельности и способы его эффективного использования в Донецкой Народной Республике.

Изложения основного материала исследования. Понятие хозяйственной деятельности, сформулированное академиком АН

СССР В.В.Лаптевым в 1975г., по оценке многих авторов, в основном соответствует современным научным взглядам. Оно определяется как «та деятельность, которая связана с производством и реализацией и реализации продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также с обеспечением их производителей необходимым ресурсами» [1; с. 24].

В настоящее время вопросы хозяйственной, предпринимательской, коммерческой деятельности, способов их правового регулирования переместились из области абстрактных научных дискуссий в практическую плоскость. Критерием объективности и целесообразности этой или иной правовой конструкции является достижение на основе её применения более высоких социально-экономических результатов, как в отдельных отраслях, так и в народнохозяйственном комплексе в целом. Вместе с тем, такой подход не отрицает теоретического переосмысления проблем хозяйственной деятельности по мере изменения социально-экономических и правовых условий её осуществления.

Хозяйственная деятельность создает основу экономики любого типа и в любых условиях, в том числе в военных. В этом случае она преобразуется во многих своих элементах, приобретает выраженный государственно-плановой мобилизационный характер, прежде всего, в базовых отраслях, определяющих её устойчивость и обороноспособность государства.

Известный ученый - правовед в области хозяйственного права Г.Л. Знаменский выделяет наиболее важные признаки хозяйственной деятельности:

а) она осуществляется в сфере общественного производства (но не в сфере личного потребления!);

б) прежде всего она связана с той стороной общественного производства, в которой находит своё отражение использование имущества или, иными словами, где реализуется право собственности и другие имущественные права;

в) она является деятельностью, организующей производство [2; с. 13].

Определение хозяйственной деятельности встречается и в законодательных актах. Так, в ст. 2 закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» от 27 февраля 2015г. хозяйственная деятельность определяется как «любая деятельность, в том числе

предпринимательская, юридических лиц, филиалов юридических лиц нерезидентов, а также физических лиц- предпринимателей, связанная с производством (изготовлением) продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением работ» [3]. Указанное выше определение является, по сути, единственным в законодательной базе Донецкой Народной Республики и одновременно противоречивым с точки зрения правового регулирования хозяйственной деятельности как вида экономической деятельности.

Причиной этого является, на наш взгляд, смешение понятий «хозяйственная деятельность», «предпринимательская деятельность», что ведет к теоретическим и практическим ошибкам в правовом регулировании этих видов деятельности. Одной из фундаментальных ошибок является отрицание реально существующей самостоятельной отрасли хозяйственного права системе права как ДНР, так и РФ, попытка подменить хозяйственно-правовые регуляторы хозяйственной деятельности широким нормативным массивом отраслей материального и процессуального права административного, конституционного и др. Например, известный ученый-теоретик в области гражданского права Р.О. Халфина, рассматривая вопрос о содержании и месте хозяйственной деятельности и её правового регулирования ещё советской системе права, отмечала, что хозяйственная деятельность - «это настолько широкая область, охватывающая многие сферы жизни общества, что сконцентрировать по данному признаку нормы права значило бы повторить большую часть норм почти всех отраслей права» [4; с. 45].

Отрицание самостоятельности хозяйственного права некоторыми учеными, как в советское, так и в нынешнее время объясняется в значительной мере недостаточным знанием нашей реальной экономики, функционирующей на основе разных, но юридически равных форм собственности - частной, государственной, муниципальной и др. Отказ от признания хозяйственного права самостоятельной отраслью права мотивируется зачастую идеологической причиной - тем, что советское хозяйственное право использовалось в командно-административной модели экономики, жестко управляемой из единого центра государством. Такой прямолинейный, квазинаучный подход легко опровергается практикой современной хозяйственной деятельности.

Речь идет, прежде всего, о глубокой трансформации теоретических основ хозяйствования на этапе перехода от либерально-рыночной к государственно-корпоративной модели экономики, в которой органично сочетаются общественные (государственные) и частные (корпоративные) интересы при ведущей, организующей роли государства. Соотношение между разными формами собственности и видами экономической деятельности постоянно колеблется, но остается закономерным положение - государство всегда координирует всю систему экономических отношений с целью недопущения спада в развитии экономики страны и обеспечения её социальной ориентации. Особенно рельефно указанная выше тенденция проявилась в условиях, когда значительная часть потенциала Донецкой Народной Республики направлена на военные нужды, восстановление социально-экономической сферы, что объективно предполагает сосредоточение значительной части ресурсов под прямым управлением государства.

Это относится и к предпринимательской деятельности, которая, как вид хозяйственной деятельности во многом регулируется нормами хозяйственного права. На это обращает внимание В.К. Мамутов, когда говорит о том что эта отрасль права регулирует отношения по организации и осуществлению хозяйственной деятельности, которая не сводится лишь тому, что называют предпринимательством или коммерцией.

Предпринимательство - одно из направлений хозяйственной деятельности, связанное с получением прибыли. Но, во-первых, десятки тысяч субъектов хозяйственной деятельности создаются и функционируют не ради извлечения прибыли, а в целях решения социальных задач. Во-вторых, промышленные, строительные, транспортные и другие предприятия создаются и осуществляют хозяйственную деятельность не только в целях получения прибыли.

Разработанное с хозяйственно-правовых позиций понятие хозяйственной деятельности, включающее предпринимательство, но не сводящееся к нему, стало составной частью действующего законодательства [2; с. 3].

Хозяйственная деятельность рассматривается также как вид экономической деятельности, осуществляемой с целью удовлетворения потребностей человека в пище, жилье, одежде, других материальных и духовных благах, т.е. обеспечения его

жизнедеятельности. Она связана с понятиями экономического роста, полной занятости, стабильного уровня цен, экономической свободы и материальной обеспеченности.

Е.П. Губин и П.Г. Лахно включаются в структуру экономической деятельности в качестве её видов, хозяйственную, предпринимательскую и коммерческую деятельность. При этом обращается внимание на то, что экономическая деятельность - это процесс воспроизводства материальных и духовных богатств, включающий производство, распределение, обмен и потребление. Основой существования и развития общества является материальное производство.

Авторы отмечают, что современная экономическая деятельность:

1) вытекает из существования товарного производства, рыночного организации экономики;

2) связана с процессом воспроизводства материальных благ, т.е. носит товарный характер;

3) состоит в создании (производстве) продукции (товара), в выполнении работ, оказании услуг материального характера и (или) их распределении и (или) их использовании (распределении, обмене, потреблении).

Предпринимательская деятельность рассматривается авторами как вид экономической, хозяйственной деятельности, связанной с предпринимательским риском, новыми подходами к управлению новаторством, использованием научных достижений, динамической неопределённостью и всегда направлена на получение прибыли. Предпринимательская деятельность является более узким понятием и означает разновидность хозяйственной деятельности.

Коммерческая деятельность, коммерция – это вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей, товарооборотом [4; с. 9].

Это дает возможность выстроить соотношения между названными выше видами экономической деятельности в следующей последовательности: экономическая деятельность – хозяйственная деятельность – предпринимательская деятельность – коммерческая деятельность. Тем самым общей категории экономической деятельности выделяются частные её виды, отличающиеся качественными признаками, что позволяет

осуществлять относительно самостоятельное правовое регулирование указанных видов деятельности [4; с. 10].

Отсюда можно заключить, что хозяйственная деятельность, как и другие виды экономической деятельности, требует специального правового регулирования нормами, образующими отрасль хозяйственного права. Споры о его содержании, месте в системе права представляют интерес, однако рамки данной статьи позволяют остановиться лишь на некоторых важных моментах, которые напрямую связаны с правовым регулированием экономики в Донецкой Народной Республике.

Во-первых, экономическая деятельность в Республике, исходя из структуры её народнохозяйственного комплекса, основана на материальном производстве, реальном секторе экономике. Её эффективное осуществление возможно лишь путем сочетания государственного управления и рыночного саморегулирования. Во-вторых, в регулировании хозяйственной, предпринимательской, коммерческой деятельности необходимо использование публично-правовых и частно-правовых методов, что обеспечивает оптимальное сочетание публичных (общественных), и частных (личных) интересов. Решить эту задачу может только государство путем создания и эффективного применения хозяйственного законодательства, соответствующего современным требованиям.

Выводы и предложения по направлениям дальнейших исследований и разработок. Коренные структурные изменения, происходящие в экономике на этапе перехода к более совершенному и сложному этапу производства, активное внедрение принципиально новых промышленных технологий обуславливают необходимость разработки и использования соответствующих форм управления народнохозяйственным комплексом страны как единым целым. Одним из необходимых инструментов экономического управления является право, с помощью которого происходит формальное закрепление содержания экономических отношений. В настоящее время определяющей тенденцией развития народного хозяйства в передовых странах является смещение экономической активности в сторону реального сектора производства, обеспечение на этой основе роста социально-экономических результатов. Исходя из указанных выше обстоятельств, необходимо дать ответы на ряд принципиальных вопросов:

– во-первых, какая модель управления экономикой в наибольшей мере соответствует современному уровню развития производительных сил и производственных отношений;

– во-вторых, какие правовые формы являются наиболее эффективными для управления экономикой;

– в-третьих, какие правовые механизмы могут быть применены в области стратегического планирования экономики исходя из действующей в ДНР законодательной базы.

1. Современное положение ДНР характеризуется окончанием переходного периода, содержанием которого была политика выживания. Этап восстановления и развития требует новых решений в области государственного планирования и управления социально-экономическими процессами. В связи с этим необходимо продолжить исследование хозяйственно-правового метода, позволяющего оптимизировать публичные и частные экономические интересы, обеспечить эффективную роль государства в установлении общественного хозяйственного порядка как основного метода регулирования экономики, повышения ей эффективности.

Экономика ДНР в условиях военного положения объективно находится под управляющим воздействием со стороны государства. По сути, она имеет мобилизационный характер, когда основные производственные и материально-финансовые ресурсы, сосредоточены в руках Государственного Комитета Оборона. Такой подход позволяет сохранить единый народнохозяйственный комплекс Республики, основу которого составляют промышленные предприятия

2. Необходимо повысить роль юридической науки в законодательном обеспечении регулирования всех видов экономической деятельности. С этой целью следует обеспечить заинтересованное взаимодействие между законодательными органами и юридическим научным сообществом, использовать, с одной стороны, результаты правовых исследований при разработке и научной экспертизе законопроектов; с другой стороны, не ограничиваться рекомендациями и предложениями, сделанными в научных публикациях, а добиваться их внедрения в правотворческую деятельность

Список использованных источников

1. Теоретические проблемы хозяйственного права // Под ред. В. В. Лаптева. - М.: Наука, 1975. - 414с.
2. Мамутов, В. К., Хахулина, К. С., Знаменский, Г. Л. и др.; Хозяйственное право: Учебник /Предисл. Послеслов. В.К. Мамутов, Под ред. Мамутова В. К.; М-во науки и образования Украины. Ин-т экономико-правовых НАН Украины. – Киев: Юринком Интер, 2002. – 910 с
3. Халфина, Р.О. Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного законодательства // Советское государство и право. - М.: Наука, 1976, № 6. - С. 42-49
4. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 992 с.